

MAKTABDAGI O'QUVCHILARDA JISMONIY TARBIYANING AHAMIYATI

Bazarov Komil

Jizzax davlat pedagogika universiteti litseyi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7546350>

Annotatsiya: Jismoniy madaniyat mashg'uloti dars shakli, jismoniy tarbiya mashg'ulotini o'rta maktablarda g'oyat xilma-xil bo'lib ular jismoniy tarbiya darsi., jismoniy madaniyat mashg'ulotlari, ertalabki badantarbiya, sport musobaqasi, tanaffusda o'yin, boshqa darslarda o'tkaziladigan jismoniy mashqlari laxzalari va boshqalar kiradi. Jismoniy mashq mashg'ulotlaridagi mazmun bilan shakl aloqadorligi pedagogik jihatdan g'oyat muhim ahamiyatga egadir.

Kaliy so'zlar: Jismoniy madaniyat, darsga tavsif, xili, tiplari, turlari, jismoniy tarbiya.

Kishilar jismoniy sifatlarni kamol toptirishga qaratilgan faol, harakat faoliyati mashg'ulotlari asosiy mazmunini tashkil etadi. Jismoniy mashg'ulotlar umuta'lim maktablarda juda muhim ahamiyatga egadir. Chunki bir hafta tarbiyatuvchnlarga o'tiladigan ikki soatlik jismoniy tarbiya darsi ularni organizmdagi jismoniy harakatga bo'lgan talablarini qoniqqira olmaydi, shuning uchun jismoniy tarbiya mashg'ulotlari maktabda to'lig'icha tashkil etadi va o'tkaziladi, mashg'ulotlar o'quvchilarga o'tkazilishi ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Mashg'ulot mazmuni elementlar tuzilishi jismoniy mashg'ulotlari shaklini tashkil etadi.

Jismoniy mashqni umumiy tuzilish «strukturasi» quyidagicha bo'ladi. Boshlanadigan mashg'ulotda bajariladigan ishga kirish yoki mashg'ulotlar tayyorlash qismi. Buni odatda organizmni qizdirish ham deb ataymiz. Bu jarayon har qanday jismoniy mashg'ulotlarni tarkibiy qismidir. Bu jarayon shug'ullanuvchilarni organizmi qizdirib yuqori ish qobiliyatiga tayyorlaydi. O'quvchilar organizmining jismoniy mahorati, organizmning zo'riqishdan asraydi. Mashg'ulotning bu qismida shug'ullanuvchilar barcha a'zolarini ya'ni yurak, qon tomir sistemasi va boshqa organlarni ishga kirishda tayyorlash uchun ularga umumiy rivojlantiruvchi jismoniy mashq beriladi. Bunga asosan saf mashqlari yurishlar, bo'yin, elka, kul, oyoqlar, bel qaratilgan.

1. Darsning asosiy didaktik vazifalari va asosiy elementlarining aniqlash va muqarrarligi.

O'quv darsturning har bir mavzusi bir qator darslarga bo'linadi va har bir dars 7 yoki bir necha vazifalarni hal qiladi. O'qituvchi har bir darsda zarur bo'lgan didaktik vazifani belgilaydi. Ba'zi o'qituvchi jismoniy tarbiya darslarida vazifani umumiy formada tuzadi, masalan: «Bu darsda biz konda, brusda shug'ullanamiz keyin o'ynaymiz» - deydi. Vaholanki, masalan «Past standart chiqishda qo'llarni

harakatini o'rganish» didaktik vazifani aniq ifodalanishi bu esa o'quv jarayonini ishonchliroq boshqarishga yordam beradi.

1. Har bir dasrda o'quvchilar yangi bilim - ko'nikma va malakalar bilan qurollanib pog'onama-pog'ona o'qib boradilar.

2. Ta'limiy va tarbiyaviy vazifalarning birligi.

Astin paytda dars o'zining mazmuni, metodlari bilan o'quvchilarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatadi «jismoniy tarbiya darsida milliy kadriyatlaridan foydalanish».

3. O'qitishning butun dars va uni har bir qismi vazifalari hamda mazmuniga muvofiq qiladigan, o'quvchilarning bilish aktivliklari va mustaqil faoliyatlarini ta'minlaydigan eng ratsional metoddarni tanlash.

4. Mashg'ulotlarning turli formalari: umumsinfy, gruppoviy va individual formalarini ratsional birga qo'shib olib borish.

5. O'quvchilar bilish faoliyatining aktivligini ukituvining jumhuriyatlik roli bilan birga qo'shib olib borish.

6. Darsning oldingi va keyingi darslar bilan bog'lanishi.

7. O'quvchilarni yosh mutaxassislarini hisobga olish.

8. Darsda o'quvchilarni o'qitish va tarbiyalash uchun qulay sharoitlar yaratish.

Darsning tiplari:

1. Kombinatsion darslar «yangi materialni tushuntiradi, mustahkamlaydi, takrorlaydi, kontrol qiladi»;

2. yangi materialni o'rganish darslari;

3. bilim ko'nikma, malakalarni mustahkamlash darslari;

4. mashqlar va amaliy ishlar darslari;

5. umumlashtiruvchi takrorlash darslari;

6. laboratoriya darslari;

7. o'qituvchilarni bilimni kontrol qilish, tekshirish va baholash darslari.

Darsni tayyorlash va o'tkazish.

O'qituvchining bir darsga alohida tayyorlanishi, uning o'z o'quv ishiga tayyorlanish sistemaeining bir qismi holos. Bu sistema:

1. predmet bo'yicha butun kurs yuzasidan tayyorlanishi;

2. dasturning bir temasiga tayyorlanipsh;

3. har bir darsga tayyorlanishini o'z ichiga oladi.

- kurs yuzasidan tayyorgarlik - yangi ilmiy ishlar, yangi metodik materiallar bilan tanishish, «har bir temani joyi masalalarini aniqlash» yarim yillik yoki choraklik rejalashtiruvchi hujjatlar nazarda tutiladi;

- har bir mavzuga tayyorlanish, temaga oid yangi materiallarni o'rganish va kiritish, keraklik metodik vositalarni «ko'rgazma qurollar, jihozlar, inventar va b.» tayyorligi kiritiladi.

- har bir moxida darsga tayyorlanishida o'qituvchi quyidagi ishlarni amalga oshiradi: mazmuni aniqlaydi va dars vazifalarini konkretlashtiradi;

- Butun dars jarayonini rejalashtiradi. Dars plani tuzadi «konspekt».

- Jismoniy madaniyat mashg'ulotlari dars shakli.

- Jismoniy tarbiya mashg'ulotini o'rta maktablarda g'oyat xilma-xil bo'lib ular jismoniy tarbiya darsi.

Jismoniy madaniyat mashg'ulotlari. Ertalabki badantarbiya, sport musobaqasi, tanaffusda o'yin, boshqa darslarda o'tkaziladigan jismoniy mashqlari laxzalari va boshqalar kiradi. Jismoniy mashq mashg'ulotlaridagi mazmun bilan shakl aloqadorligi pedagogik jihatdan g'oyat muhim ahamiyatga egadir.

Kishilar jismoniy sifatlarni kamol toptirishga qaratilgan faol, harakat faoliyati mashg'ulotlari asosiy mazmunini tashkil etadi. Jismoniy mashg'ulotlar umuta'lim maktablarda juda muhim ahamiyatga egadir. Chunki bir hafta tarbiya o'quvchilarga o'tiladigan ikki soatlik jismoniy tarbiya darsi ularni organizmdagi jismoniy harakatga bo'lgan talablarini qoniqtira olmaydi, shuning uchun jismoniy tarbiya mashg'ulotlari maktabda tuligicha tashkil etadi va o'tkaziladi, mashg'ulotlar o'quvchilarga o'tkazilishi ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Mashg'ulot mazmuni elementlar tuzilishi jismoniy mashg'ulotlari shaklini tashkil etadi.

Jismoniy mashqni umumiy tuzilish strukturasi quyidagicha bo'ladi. Boshlanadigan mashg'ulotda bajariladigan ishga kirish yoki mashg'ulotlar tayyorlash qismi. Buni odatda organizmni qizdirish ham deb ataymiz Bu jarayon har qanday jismoniy mashg'ulotlarni tarkibiy qismidir. Bu jarayon shug'ullanuvchilarni organizmini qizdirib yuqori ish qobiliyatiga tayyorlaydi. O'quvchilar organizmini qizdirib yuqori ish qobiliyatiga tayyorlaydi. O'quvchilar organizmining jismoniy mahorati, organizmning zurikishdan asraydi, mashg'ulotning bu qismida shug'ullanuvchilar barcha a'zolari ya'ni yurak, qon tomir sistemasi va boshqa organlarni ishga kirishida tayyorlash uchun ularga umumiy rivojlantiruvchi jismoniy mashq beriladi. Bunga asosan saf mashqlari yurishlar, sekin yugurishlar, bo'yin, elka, qo'l, oyoqlar qaratilgan. Jismoniy harakatlardan iborat bo'lib har-xil yo'llar bilan amalga oshiriladi. Umumiy rivojlantiruvchi mashqlar organizmi zurikmaydigan darajada bajariladi. Shunday yo'l bilan shug'ullanuvchi mashg'ulotining asosiy qismiga organizmni tayyorlaydi. Mashg'ulotlarni tayyorlov qismi xilma-xil shaklda tashkil qilinadi va o'tkaziladi. Safda turgan holda to'rt qator bo'lib aylana holatda juft-juft bo'lib qamraladi. Mustaqil holda tashkil qilinadi, o'quvchilarni yopasiga tashkil qilinadi.

Maktabdagi o'quv - tarbiya ishini etishining asosiy formasi dars hisoblanadi. Har bir jismoniy tarbiya darsi quyidagi talablari javob berishi kerak. Muayyan umumiy va xususiy vazifaga eta bo'lishi lozim.

Umumiy vazifalar barcha dars yoki darslar turkumi jarayonida, xususiy vazifalar esa alohida olingan bir dars mobayniga bajarilishi kerak.

- dars metodik jihatdan to'g'ri qurilgan bo'lishi lozim

- oldingi mashg'ulotlarni izchil davom ettirish va ayni paytda yaxlit va tugallangan bo'lishi kerak: shu bilan u ma'lum darajada bulg'usi darsni vazifasi va mazmunini ko'zda tutadi zarur.

Dars mazmuniga ko'ra o'quvchilar muayyan yoshiga, jinsi jismoniy rivojlanganligi va tayyorgarlik muvofiq bo'lish kerak.

Dars o'quvchilar uchun qiziqarli bo'lib uni aktiv faoliyatiga da'vat etish lozim: har tomonlama jismoniy rivojlanishga sog'likni mustahkamlashga, qad-qomatni shakllantirishga yordam beruvchi mashqlar va o'yinlar bo'lishi lozim.

O'quv kun tartibidagi boshqa darslar bilan to'g'ri olib borilishi kerak. Jismoniy tarbiyaviy xarakterga bo'lishi zarur. Jismoniy tarbiyadagi pedagogik jarayon natijalari darslarda olib boriladigan o'quv va tarbiya ishining sifatiga bog'liq. Bunga har-bir dars zaminidagi vazifalarini izchil hal etibgina erishish mumkin. Jismoniy tarbiya darslari ta'lim - tarbiya va sog'lomlashtirish vazifalariga ega. Ta'lim berishi vazifalarni dasturida ko'zda tutilgan mashqlarni bajarishga, urganilgan mashqlarni takomillashtirishga, shunigdek, malaka va ko'nikmalarni rivojlantirishga o'rganilgan mashqlarni turli sharoitda qo'llashga o'rgatishdan iborat.

Ta'lim vazifalariga, shunigdek, bolalarni jismoniy madaniyat va sport, sog'likni saqlash, kundalik rejim, to'g'ri nafas olish, chiqish, jismoniy mashqlarni to'g'ri bajarish haqidagi bilim olishlari ham kiradi. Ta'lim vazifalarini amalga oshirish odatda, tarbiyalash va sog'lomlashtirish vazifalari bilan bog'liq olib boriladi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarning jismoniy tarbiyaning shakllar usullari.

Jismoniy madaniyat mashg'uloti dars shakli. Jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini o'rta maktablarda g'oyat xilma-xil bo'lib ular jismoniy tarbiya darsi, jismoniy tarbiya mashg'ulotlari, ertalabki badantarbiya, sport musobaqalar, tanaffusda o'yinlar, boshqa darslarda o'tkaziladigan jismoniy tarbiya mashqlari laxzalari va boshqalari kiradi. Jismoniy mashq mashg'ulotlaridagi mazmun bilan shakl aloqadorligi pedagogik jihatdan g'oyat muhim ahamiyatga egadir.

Kishilarning jismoniy sifatlarini kamol toptirishga qaratilgan. Faol harakat faoliyati mashg'ulotlarning asosiy mazmunini tashkil etadi. Jismoniy mashg'ulotni umumta'lim maktablarida juda muhim ahamiyatga egadir. Chunki bir xofta tarbiyalanuvchilarga o'tiladigan ikki soatlik jismoniy tarbiya darsi uchun

organizmdagi jismoniy harakatga bo'lgan talablarini qoniqtira olmaydi. Shuning uchun jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini maktabda to'liqligiga tashkil etadi va o'tkaziladi, mashg'ulotlarning o'quv joyiga o'tkazilishi ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Mashg'ulot mazmuni elementlarining tuzilishi jismoniy mashq mashg'ulotlarining shaklni tashkil etadi. Jismoniy mashqning umumiy tuzumi quyidagicha bo'ladi: boshlanadigan mashg'ulotda bajariladigan ishga kirishishi yoki mashg'ulotning tayyor qisimi Buni odatda organizmni qizdirish ham deb aytamiz. Bu jarayon har qanday jismoniy mashg'ulotlarning tarkibiy qismidir. Bu jarayon shug'ullanuvchilarni organizmini qizdirib yuqori ish qobiliyatiga tayyorlaydi. O'quvchilar organizning jismoniy mahoratlaridan, organizmning zurikishdan asraydi. Mashg'ulotning bu qismida shug'ullanuvchilarning barcha a'zolari ya'ni yurak, qon tomir sistemasiga va boshqa organlarini ishga kirishidan tayyorlash uchun ularga umumiy rivojlantiruvchi jismoniy mashqlari beriladi. Bunga asosan saf mashqlarni, yurishlarni, sekin yugurishlarni, bo'yini, elka, qo'l bel oyoqlarga qaratilgan, jismoniy harakatning iborat bo'lib har-xil yo'llari bilan amalga oshiriladi. Umumiy rivojlantiruvchi mashqlarning organizm zurikmaydigan darajada bajariladi Shunday yo'l bilan mashg'ulotning asosiy kimiga organizmni tayyorlaydi. Mashg'ulotning gayerlov qismi xilma-xil shaklda tashkil qilinadi va o'tkaziladi. Safda turgan holatda to'rt qator bo'lib, aylana holatda, juft-juft bo'lib qamrabadi, mustaqil tashkil qilinadi, tarbiyalanadi, o'quvchilarning yoppasiga mashq qilinadi. Maktabdagi o'quv-tarbiya ishini tashkil etishning asosiy formasi dars hisoblanadi.

1. Har bir jismoniy tarbiya darsi quyidagi talablarga javob berishi kerak:

a) muayyan-umumiy va xususiy vazifaga ega bo'lishi lozim. Umumiy vazifalar barcha dars yoki darslarni turkumi jarayonida xususiy vazifalarni esa alohida olingan bir dars mobaynida bajarilishi kerak.

b) dars metodik jihatdan to'g'ri kurilgan bo'lishi lozim,

v) oldingi mashg'ulotlarni izchil kurilgan bo'lib davom ettirishi va ayni paytda yaxlit va tugallangan bo'lishi kerak: shu bilan birga u

ma'lum darajada bulg'usi darsning vazifalarni va mazmunini ko'zda tutishi zarur,

v) dars mazmuniga ko'ra o'quvchilarni muayyan yoshiga, jinsi, jismoniy rivojlanganligi va tayyorgarligiga muvofiq bo'lishi kerak;

d) dars ukugvchilarni uchun qiziqarli bo'lib, ularni aktiv faolitga da'vat etishi lozim,

e) har tomonlama jismoniy rivojlanishga, yoglikni mustahkamlashga, qad-qomatni shakllantirishga yordam beruvchi mashqlarni va o'yinlarni bo'lishi lozim.

Yo» o'quv qo'l tartibidagi boshqa darslari bilan tG`g qo'shib olib borilishi kerak;
j) tarbiyaviy xarakterga ega bo'lishi zarur.

2. Jismoniy tarbiyadagi pedagogik jarayon natijalari darslarda olib boriladigan o'quv va tarbiya ishining sifatiga bog'liq. Bunda har bir darc zaminidagi vazifalarini izchil hal etibgina erishish kerak. Jismoniy tarbiya darslarni ta'lim. tarbiya va sog'lomlashtirish vazifalariga ega. Ta'lim berish vazifalari bolalarni dasturda ko'zda tutilgan bajarishga, urganilgan mashqlarni takomillashtirishga, shuningdek, malaka va rivojlantirishga urganilgan mashqlarni turli sharoitda qo'llashga o'rgatishdan iborat. Ta'lim vazifalariga, shuningdek, bolalarning jismoniy madaniyat va sport, sog'likni saqlash, kundalik rejim, to'g'ri nafas olish, chiniqish, jismoniy mashqlarni to'g'ri bajarish haqida bilim olishlari ham kiradi. Ta'lim vazifalarini amalga oshirish, odatda, tarbiyalash va sog'lomlashtirish vazifalarni bog'liq olib boriladi. Jismoniy tarbiya darslarida diqqat, intizomlilik, iroda sarajonlik, buyumlarni extiyot qilish, shuningdek, do'stlik o'rtoqli, maqsadga intilganlik, mustaqil va qiyinchiliklarni engishda qanchalik tarbiyalanadi. Sog'lomlashtirish vazifalarini ham tarbiyaviy vazifalarni kabi har bir darsda hal etilishi lozim. Jismoniy tarbiya darslarini to'g'ri uyushtirish va o'tkazish, tegishli kiyim - boshlarda shug'ullanish, mashg'ulot joyida zarur sanitariya - gigiena holati saqlanishi, darslarning ochiq havoda o'tkazish bularning barchasi sog'lomlashtirish vazifalarini hal etishga qulaysharoit yaratadi.

3. Jismoniy tarbiya darslari bilan bog'liq bo'lgan eng muhim masalalardan biri uni qanday tuzish masalasidir. Dars strukturalash deganda alohida darsni tuzishda foydalaniladigan taxminiy mo'ljalli reja tushuniladi. Dars strukturasi o'qituvchiga mashqlarni oqilona tanlash, materialni to'g'ri joylashtirish va darsdagi yuklamani aniqlashga yordam beradi. Jismoniy tarbiya darsida har qanday pedagogik vazifani hal etish ko'pincha shug'ullanuvchilarni organizmiga zur berishni talab qiladi. Bu ishga organizm tegishli darajada tayyorlangan bo'lishi kerak.

I.P.Pavlov organizmga qiyin vazifalarni hal etish va tayyor bo'lishi zarurligini ko'rsatib, sekin - astalik va trenirovka u klinika va pedagogika asosiy fiziologik qoidadir degan edi. Bu ko'rsatma o'qituvchi zimmasiga shug'ullanuvchilardan katta kuch talab qiladigan pedagogik vazifalarni darsning boshida emas, o'rtasida bir qadar tayyorgarlikdan so'ng hal etish majburiyatini yuklaydi. Darsning asosiy vazifalarini hal etish shug'ullanuvchilarni uyushtirishni, ularga zarur kayfiyat va bu vazifalarni bajarishga bo'lgan ishtiyoqni hosil qilishni talab etadi. O'qituvchilarni uyushtirilgach va Pavlovning asta-sekinlik haqidagi «fiziologik qoidasi» bajarilgandan so'ng asosiy vazifalarni hal qilishga qarashish mumkin.

Asosiy pedagogik vazifalarni bajarish ko'pincha shug'ullanuvchi zur berayotgan, faollashgan davrga to'g'ri keladi. O'quvchilar organizm nisbatan katta zurikish va kuchli emotsional holatdan vazmin holatga birdaniga o'tishi mumkin emas. Shuning uchun dars tuzilishda xotirjam holatga asta-sekin o'tish va mashg'ulotni tashkiliy ravishda tugallash aks etadi. Shunday qilib, har bir dars tuzilishi uch qismdan iborat bo'ladi; birinchi-o'quvchilarning darsda juda qiyin vazifalarni hal etishga tayyorlaydigan tashkiliy qism, u shartli ravishda kirish deb ataladi; ikkinchi - darsning asosiy vazifalarini bajarishga yo'naltirilgan qism, u shartli ravishda asosiy qismi deb yuritiladi; uchunchi - dars yakuni u shartli ravishda yakunlovchi qism deb ataladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun tipovoy dars strukturasi qabul qilingan. U darsni vazifalariga muvofiq tuzish uchun asos bo'ladi.

Kirish qism - 5-10 minut. Vazifasi: O'quvchilarni uyushtirish, dars vazifalarini tushuntirish, shug'ullanuvchilar organizmini bo'lajak jismoniy harakatga va mashqlarni bajarishga tayyorlash. Mazmuni: Saflanish elementlari, gimnastik qayta saflanishlar, qo'llar, oyoqlar, gavda bilan qo'shimcha harakatlar qilib yurish, yugurish, sakrash umumrivojlantiruvchi va raqs mashqlari o'yinlar.

Asosiy qism - 25-30 minut. Vazifalari: Darsning asosiy vazifalarini hal etish - yangi mashg'ulotlarning o'rganish, o'tilgan darslarni bajarishni takomillashtirish maqsadida takrorlash, o'quvchilar harakat malaka va ko'nikmalarini egallashtirishi, ulardan tezkorlik, chaqqonlik, qat'iylik botirlikni o'stirishi. Mazmuni: Buyumlarsiz va buyumlar bilan bajariladigan umumrivojlantiruvchi mashqlar, raqs mashqlari, yurish, yugurish, uloqtirish, sakrash, tirmashish va oshib o'tish, akrobatik mashqlar, muvozanat mashqlari, ko'p harakat qilib bajariladigan o'yinlar va boshqalar. Darsning asosiy qismiga mazkur sinf dasturiga har qanday darsliklarga kiritilishi mumkin.

Yakunlovchi qism - 3-5 minut. Vazifalari: Darsning ikkinchi qismidagi mashg'ulotlarda yuzaga kelgan taranchlik va qo'zg'alishdan sekin - asta nisbatan xotirjam holatga o'tish, darsni yakunlash, uyga vazifa berish, uyushgan holda yangi faoliyatga o'tish. Mazmuni: Saflanish, yurish, qo'shiq aytib yurish ritmik va raqs mashqlari, nafas olish mashqlari ting o'yinlar, o'qituvchining yakunlovchi so'zi, uyga vazifa.

O'qituvchining darslarga yaxshi tayyorlanishi ularning muvaffaqiyatli o'tkazilishi garovidir. O'qituvchi darsga tayyorlanishni o'quv yili boshlanishidan ancha oldin boshlaydi. U dastur ma'lumotlarni o'rganib chiqadi, uni o'tish izchilligini o'ylab chiqadi. O'qituvchi dastur bo'limlarni maktabning aniq sharoiti va ob-havo sharoitiga muvofiq ravishda rejalashtirishga alohida e'tibor beradi. O'qituvchi

darsga tayyorlanish jarayonida metodik adabiyotlar, boshqa pedagoglarning tajribasi bilan tanishadi va barcha yaxshi narsalardan o'z ishida foydalanadi.

Darsga tayyorlanishda reja tuziladi va darsning aniq ta'lim vazifalari belgilanadi. Vazifalar juda aniq va tushunarli bo'lishi lozim. Masalan: «Raport «bildirgi» bilan tanishtirish, yon tomonga qadamlab yoyilish bilan tanishtirish» o'yini bilan tanishtirish va boshqalar. Bunday ifodalar alohida mashq turlari bo'yicha dastlabki darslarni o'tishda ayniqsa yaxshi samara beradi.

Darsning aniq vazifalari belgilangan, avval asosiy qism so'ng esa kirish va yakunlovchi qism uchun bo'lishlar tanlanadi. Bo'limlarni tanlashda dozirovkalar takrorlash soni, mashqlarni bajarishga ketadigan vaqt miqdorlar belgilanadi. U yuklamalar uchun ham, harakat malaka va ko'nikmalarni shakllantirish uchun ham hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi.

Darsga tayyorlanishda mashqlarni o'tkazish metodikasi bilan bog'liq bo'lgan masalalarga katta e'tibor beriladi. Buning uchun o'qituvchi qo'llanishi zarur bo'lgan turli metod va priyomlarning ikir-chiqaridgacha nazarda tutadi. O'qituvchi dars paytida mashqlarni o'tkazishda qaerda turishi, darsni qanday kuzatishni va o'quvchilarga jumhuriyatlik qilishini oldindan hal etib olish kerak. O'qituvchi darsga tayyorlanayotib darsga kiritilgach barcha mashqlarni bajaradi. Bu unga tayyorgarligini tekshirib ko'rishga imkon beradi. Ma'lumki, bolalarning aktivligi darsni o'tkazishga yordam beradi, shuning uchun o'qituvchi bu aktivlikni oshirish yo'llarini belgilab olish lozim.

References:

1. A.D.Novikov, A.P.Matveev Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi. Toshkent «O'qituvchi» 1982 yil. I tom.
2. V.M.Kachashkin. Jismoniy tarbiya metodikasi. Toshkent «O'qituvchi» 1982 yil.
3. Jismoniy madaniyat dasturi. Toshkent 1998 yil
4. I.A.Karimov. Buyuk maqsad yo'lidan og'ishmaylik. Toshkent «O'zbekiston» 1993 yil
5. I.Karimov. Halollik va fidoyilik - faoliyatimizning asosiy me'zoni bo'lsin. Toshkent «O'zbekiston» 1994 yil.
6. I.Karimov. Yuksak madakali Mutaxassislar - taraqqiyot omili. Toshkent «O'zbekiston» 1995 yil.
7. Barkamol avlod O'zbekiston taraqqiyotining poydevori. Toshkent 1997 yil.
8. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standarti va o'quv dasturi. Toshkent 1999 yil, 6-maxsus son.
9. L.P.Matveev. Teoriya i metodika fizicheskoy kulturi M.«FIO» 1997 yil.

10. Yu.B.A.Ashmarin. Teoriya i metodika fizicheskogo vospitaniya
11. M. «Prosveshenie» 1990 yil. Usmonxo'jaev T.S. Jismoniy tarbiya darsi materiallari. «O'qituvchi» 1975 yil.
- 12 L.P.Matveev. V vedenie v teoriyu fizicheskoy kulturi.
13. Yu.M.Yunusova. Sport faoliyatning nazoriy asoslari Toshkent 1994 yil.
14. A.B.Keneman, D.V.Xuxlaeva. Maktabgacha tarbiya yoshdagi bolalarni jismoniy tarbiyalash nazariyasi va metodikasi. Toshkent. «O'qituvchi» 1988 yil.
15. B.Axmedov va boshqalar «Amir Temur o'g'itlari». Toshkent Navro'z 1997 yil.
16. Jismoniy tarbiya sport va ma'naviyat respublika ilmiy amaliy anjumani matnlari. Toshkent 1995 yil.